

Nechtasi har ikkala tilni ham biladi? (12 nafari rus tilini, 10 nafari ingliz tilini, 8 nafari har ikkala tilni biladi)

6. Beshta 1 yordamida 100 sonini qanday hosil qilish mumkin? ($111-11=100$)

7. Elektropoezd sharqqa tomon 80 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Shamol esa sharqdan g'arbga qarab 15 km/soat tezlik bilan esmoqda. Poyezddan chiqayotgan tutun qaysi tomonga qarab harakatlanadi? (Elektropoezdlar tutun chiqarmaydi (albatta yong'in chiqmasa))

8. O'rdaklar suv ichishga qator bo'lib ketayotgan edi. O'rdaklardan biri oldinga qarab, 17 ta boshni ko'rdi. Ortiga qarasa — 42 ta panja kelayotgan ekan. Jami nechta o'rdak suv ichishga ketmoqda?

(Javob: 39 ta. Oldinda 17 ta o'rdak. Ortida esa 21 ta. Shuningdek boshini orqa-oldinga burgan o'rdakning o'zi ham).

Shunga o'xshash topshiriqlarni bajarish o'quvchilarni ko'proq o'ylashga va ularni tafakkurlarini o'stirishga yordam beradi va eng muhimi olgan bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olishni o'rganishadi va tajribalari ham oshib boraveradi. Xalqaro TIMSS tadqiqotining ham mazmun mohiyati ham shundan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori .

2. TIMSS tadqiqotlari uchun topshiriqlar to'plami. O'quv qo'llanma. Toshkent, Qamar-media. 2021.

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING QIZIQARLI MASALALARNI YECHISH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Ochilova Laylo Temirovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Xudoyberganova Laylo

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Bu maqolada boshlang'ich sinflarda matematikadan qiziqarli va mantiqiy masalarni yechish, umumiy o'rta ta'lim maktablarida matnli masalalarni ahamiyati o'quvchilarning masalalarni muhokama qilib yechishga o'rgatish orqali xulosa chiqarish ko'nikmasini shakllantirish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar. masala, masala turlari, qiziqarli masala, mantiqiy tafakkur, kreativ fikrlash, faoliyat.

Аннотация. В этой статье рассказывается, как решать интересные и логичные задачи по математике в начальной школе, и как формировать выводы, обучая учащихся обсуждать и решать текстовые задачи в общеобразовательных школах.

Ключевые слова. проблема, типы задач, интересная задача, логическое мышление, творческое мышление, активность.

Annotation. This article explains how to solve interesting and logical problems in mathematics in elementary school, and how to form inferences by teaching students to discuss and solve word problems in secondary schools.

Keywords. problem, types of tasks, interesting task, logical thinking, creative thinking, activity.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. Prezidentimiz har bir qadamda, har bir so'zlarida ta'limga e'tibor haqida ta'kidlab o'tmoqdalar

– Biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo ardoqlagan ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Men ham o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan, ziyoli va zamonaviy, samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim berib, mehribon ota-onalarimiz qatorida tarbiyalagan, – dedi

davlatimiz rahbari . – Bugungi kunda O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin ko‘makchilarimiz ustoz va murabbiylar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir.¹

Ilm-fan jadal rivojlanib borayotgan bir vaqtda boshlang‘ich ta‘limga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, aniq fanlarning o‘qitilishi asosiy diqqat-e‘tiborda ekanini ta‘kidlash joiz.

Dunyodagi zamonaviy o‘quv dasturlari, o‘qitish metodikalarini o‘rganib, yurtimiz umumta‘lim maktablarida joriy qilish muhimligi ta‘kidlandi. Xalq ta‘limi vazirligiga ushbu tajriba asosida Milliy o‘quv dasturini ishlab chiqib, 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab ta‘lim jarayoniga sinov tariqasida tatbiq etish vazifasi qo‘yildi.

Boshlang‘ich ta‘limda matematika o‘qitishning asosiy maqsadlaridan biri ham mantiqiy fikrlashni oshirish, og‘zaki hisoblash ko‘nikmalarini shakllantirish asosida o‘quvchilar qobiliyati va qiziqishlarini rivojlantirish kabilar yoritilgan.

Mantiqiy masalalar bolalarning tafakkurini shakllantirishda muhim ro‘l o‘ynaydi. Masalalarni yechish orqali o‘quvchilar fikrlashni va xulosa chiqarishni o‘rganishadi.

Har qanday masalani yechish uchun o‘quvchi bir necha bosqichlardan o‘tishi kerak.

1- bosqich. Masala mazmuni bilan tanishish.

2- bosqich. Masalaga yechim izlash.

3- bosqich. Masalani yechish.

4- bosqich. Masalani yechimini tekshirish.

Bu bosqichlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq va ularning har biri ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Biz bu yuqoridagi bosqichlardan birinchisini ko‘rib chiqamiz.

Masala bilan tanishish. Har qanday masalani yechishdan oldin uni diqqat bilan o‘qishi, ko‘z oldiga keltirishi lozim. Shundagina bu masalaga yechim topish tez va oson bo‘ladi. Bolalarni masala o‘qitishga o‘rgatish ham juda muhim hisoblanadi. Amallarni belgilab beruvchi "bor edi", "qoldi", "ishlatildi", "marta ko‘p", "marta kam" kabi so‘zlarga va sonlarga etibor berish zarur. Odatda o‘quvchilar masalani bir necha marta o‘qishadi, biroq masalani bir marta o‘qiganda eslab qolishga asta-sekin o‘rgatish kerak. Chunki bu holda ular masalani diqqat bilan o‘qiydilar.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy tafakkurlarni o‘stirishda matnli masalalar asosiy vositalardan biri sanaladi. Masalalar yechish bolalarda avvalo mukammal matematik tushunchalarni shakllantirish ularning dasturda belgilab berilgan nazariy bilimlarni o‘zlashtirishlarida muhim ahamiyatga ega. har bir o‘zlashtirilayotgan matematik tushuncha qandaydir topshiriq, misol yoki matnli masalalar zahirida o‘quvchilarga havola etiladi.

O‘quvchilarning mustaqil mantiqiy fikrlash faoliyatlarini rivojlantirishda matematikaning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki o‘quvchilarning maktabda ta‘lim olishlari davomida juda ko‘p sondagi (taniqli metodik-matematik olim kolyaginning hisob kitoblariga qaraganda o‘rtacha 15.000 ga yaqin) har xil mazmundagi masalalarni hal qilishlariga to‘g‘ri keladi. Yana shuni aytish joizki pedagogik psixologiyaning eng so‘ngi yutuqlaridan foydalangan holda o‘quvchilarni masalalar yechishga mustaqil mantiqiy fikrlashga olib kelishlari kerak. Buni amalga oshirish uchun "taqqoslang", "qarang", "xulosa chiqaring", "o‘ylab ko‘ring" kabi ko‘rsatmalarni o‘zi yetarli emas. O‘quvchilar istalgan masalalarni yechishga ijodiy yondashishlari uchun ularning aqliy faoliyatini maxsus usullar bilan qurollantirishi lozim yani ularni fahmlay olishi idrok qilishi va xulosa chiqarishga o‘rgatish kerak.

Ovoz chiqarib mulohaza yuritishda: o‘quvchilarda tarqoq holdagi fikrni so‘zlar, yani biron ma‘noni anglatuvchi nutq birliklari yordamida ifodalashga imkon beradi. Yana nutq jarayonida fikrni ifodalash aqliy faoliyatni rivojlanishiga ko‘maklashadi. Shu tariqa bolalarning nutqiy tafakkur faoliyati faollashadi.

Boshlang‘ich sinf matematika darslaridan o‘rin egallagan qiziqarli va mantiqiy masalalar

¹ Sh.M.Mirziyoyev O‘qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha vakillariga yo‘llagan tabrik nutqidan

muhim vazifa bajaradi. Ular o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, xulosa chiqarishni shakllantiradi. boshlang'ich sinf o'quvchilarni mantiqiy masalalar yechishni o'rgatishning ahamiyati ular ustida ish olib borish metodikasiga bog'liq. Bu o'z navbatida boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan puxta bilim , yuqori malaka va mahorat talab etadi.

Adabiyotlar

1. S. Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. - T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 304 b.
2. Temirovna, O. L. (2021, June). EQUATION, IDENTITIES, EQUIVALENT EQUATION, EQUATION WITH ONE UNKNOWN OF THE FIRST ORDER, FRACTIONAL RATIONAL EQUATIONS AND THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 103-106).
3. Ochilova, L. T. (2022). МАТЕМАТИКАДАН ИЖДИЙ ТАФАККУРНИ О'СТИРИШДА ТРИЗ ПЕДАГОГИКСИДАН ФОЙДЛАНИШ. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 178-181.
4. Temirovna, O. L. (2022). METHODS AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 246-250.
5. Очилова, Л. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 100-105.
6. Boshlang'ich sinf matematika darsliklari.

BOSHLANG'ICH SINFLARIDA DIDAKTIK MATERIALLARNING BERILISHI VA UNING AHAMIYATI

Shodiyeva Mehribon Amin qizi –

BuxDPI 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: D.B.Axmedova –

BuxDU doktoranti (DSc), f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda ta'lim va tarbiyaning yangi avlod darsliklari asosida uyg'un holda olib borilishi hamda "Tarbiya" darsliklaridagi didaktik xususiyatlarga oid fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan.

Tayanch so'z va iboralar: didaktik adabiyot, estetik dunyoqarash, interfaol metod, badiiy savodxonlik, boshlang'ich sinf "Tarbiya" darsliklari, badiiy vosita, obraz, Milliy dastur, yangi avlod darsliklari.

Boshlang'ich ta'limning vazifasi ham bolalarda, eng avvalo, ta'lim va tarbiyani uyg'un holda olib borishdir. Dars jarayonida, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda hamda mavzularga bevosita bog'liq holda didaktik adabiyot namunalardan foydalanish orqali o'quvchilarning ma'naviy olamini yanada boyitish, tafakkur olamini kengaytirish, bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashga erishish mumkin. Darsda berilgan mavzular mohiyatidan kelib chiqib, bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularga mos bo'lgan didaktik adabiy parchalardan keltirish lozim. Bu jarayonda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish barobarida didaktik adabiyotga nisbatan mehrini uyg'otish mumkin. Didaktikaning bosh maqsadi ham komil insonni tarbiyalashdir. Boshlang'ich ta'lim darsliklarida ham mavzular va sinflar kesimida didaktik adabiy ruhni sezishimiz mumkin. Mavzularga oid turli ibratli fikrlardan foydalanishda muallif asardagi asosiy g'oyani to'g'ri tushuntirish hamda uni yetkazib berishda munosib interfaol metod, vosita va pedagogik texnologiyalarni tanlay bilishi muhimdir. Boshlang'ich sinf darsliklariga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, mavzular kesimida ibratli fikr-mulohazalar, turli janrdagi asarlardan namunalarini ko'rishimiz mumkin. Boshlang'ich ta'limda sifat va samaradorlikka erishishning asosiy mezonlaridan biri sifatida o'zaro integratsiyani to'g'ri tashkil etishni nazarda tutishimiz mumkin. Jumladan, axborot texnologiyalari vositasida darslar jarayonida mavzuga oid didaktik materiallarni turli multimediali, audiomatnli yoki qisqa videofilm